

**VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUL COMPENSO METABOLICO DELL'UTILIZZO DEL
MONITORAGGIO GLICEMICO DA REMOTO (TELE-MONITORAGGIO) CON FGM E
PIATTAFORMA DEDICATA NEI SOGGETTI AFFETTI DA DIABETE TIPO 2 IN
TRATTAMENTO INSULINICO**

- STUDIO MIMESI-

Versione 1 del 21 febbraio 2022

Proponente:

Dr. Cesare Berra

Dipartimento di Endocrinologia

IRCCS MultiMedica

E-mail: cesare.berra@multimedica.it

FONDI disponibili: supporto finanziario da Abbott Diabetes Care, Inc.

LISTA ACRONIMI

FGM Flash Glucose Monitoring,

CGM Continuous Glucose Monitoring, rilevazioni glicemie in continuo

AGP Ambulatory Glucose Profile – Profilo glicemico ambulatoriale

TAR Time Above Range – tempo trascorso sopra il range

TITOLO: VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUL COMPENSO METABOLICO DELL'UTILIZZO DEL MONITORAGGIO GLICEMICO DA REMOTO (TELE-MONITORAGGIO) CON FGM E PIATTAFORMA DEDICATA NEI SOGGETTI AFFETTI DA DIABETE TIPO 2 IN TRATTAMENTO INSULINICO – STUDIO MIMESI

Introduzione e Razionale:

La popolazione diabetica italiana consta di circa 3 milioni di soggetti. Oltre a contribuire ad importanti effetti su rischio cardiovascolare e renale, il diabete ricopre un importante ruolo nei costi della sanità pubblica a livello nazionale ed internazionale.

Interventi volti a migliorare l'autonomia nella gestione del trattamento insulinico e ottimizzare il compenso metabolico riducendo la variabilità glicemica sono richiesti per ridurre il rischio di complicanze micro- e macro- vascolari e migliorare la qualità di vita dei soggetti affetti da diabete. Nuovi presidi tecnologici sono in grado di aiutare la pratica clinica in questo.

Attualmente sono disponibili diverse modalità di monitoraggio glicemico, i cui sistemi più avanzati sono denominati CGM (rilevazioni glicemie in continuo) e FGM (flash glucose monitoring: monitoraggio glicemia al bisogno) senza richiedere goccia di sangue. In particolare, quest'ultima usa un sensore con applicazione sottocutanea che legge il liquido interstiziale e tramite APP dedicate può inviare la lettura dati via cloud ad una piattaforma dedicata (libreview) che può essere consultata da remoto dall'equipe diabetologica con rilevazione di numerosi parametri oltre che alla singola glicemia.

È possibile ottenere il profilo glicemico ambulatoriale (ambulatory glucose profile, AGP) in grado di fornire un trend rappresentativo del periodo preso in esame, comprendente variabilità glicemica, episodi ipoglicemici e valori di glicata stimata.

La valutazione da remoto (telemonitoraggio glicemico) può avere un effetto positivo sulla riduzione degli accessi in emergenza per ipoglicemia, può potenzialmente ridurre la predisposizione a sviluppare le complicanze della patologia diabetica e ridurre le prestazioni ambulatoriali in presenza e migliorare l'aderenza terapeutica dei soggetti diabetici in trattamento insulinico

Tipo di studio:

Studio prospettico osservazionale spontaneo esploratorio a singolo braccio monocentrico.

Durata attesa dell'arruolamento: 6 mesi (circa 27 settimane).

Durata dello studio: 1 anno (circa 52 settimane).

Sedi MultiMedica:

Ospedale San Giuseppe Milano - Dipartimento universitario endocrinologia

IRCCS MultiMedica Sesto San Giovanni – UO Diabetologia e Malattie Metaboliche
Ospedale Santa Maria Castellanza - UO Diabetologia e Malattie Metaboliche

Obiettivo primario: valutare l'efficacia nel raggiungere miglior compenso metabolico in soggetti affetti da diabete tipo 2 in terapia insulinica usando telemonitoraggio da remoto mediante FGM

Obiettivi secondari: ridurre accessi ambulatoriali in presenza, ridurre eventi ipoglicemici, migliorare aderenza terapeutica

Endpoint primario: valutare modifiche dei livelli medi di glicemia dopo utilizzo di FGM e piattaforma dedicate libreview con tele-monitoraggio da remoto

Endpoint secondari:

- Valutare la qualità di vita del paziente e la soddisfazione riguardo la modifica effettuata
- Valutare l'aderenza del paziente su monitoraggio delle glicemie e assunzione della terapia
- Valutare le variazioni di emoglobina glicata
- Valutare la modifica di TIR (tempo in range)
- Valutare la modifica del tempo sotto il range (ipoglicemia)
- Valutare la modifica del tempo sopra il range (iperglicemia)

Variabili di interesse da raccogliere: età, sesso, durata di diabete, peso, altezza, BMI, circonferenza addominale, emoglobina glicata, complicanze croniche inerenti alla patologia diabete, numero di episodi di ipoglicemia (negli ultimi 3 mesi), titolazione dell'insulina basale (UI/kg).

Numerosità del campione: Un gruppo di 50 soggetti supera il 99% di potenza nell'individuare una diminuzione media della glicemia di 50 mg/dl (da 200 a 150 mg/dl) grazie all'utilizzo del FGM. Tale risultato è ottenuto utilizzando un test T per dati appaiati con livello di significatività pari al 5%.

Tipo di Analisi Statistica: le variabili analizzate verranno sintetizzate tramite media e deviazione standard, se continue, o tramite frequenza e percentuale, se categoriche. Verrà calcolata la differenza tra le variabili al basale e dopo 6 mesi e verrà testata per la normalità tramite test di Kolmogorov-Smirnov. Se la distribuzione normale sarà rispettata, le variabili verranno analizzate tramite Test T per dati appaiati, viceversa sarà utilizzato il test non parametrico di Wilcoxon della somma dei ranghi con segno. Le variabili categoriche saranno confrontate tramite test di McNemar.

Descrizione della Popolazione - Soggetti in studio:

Questo studio verrà proposto a tutti i soggetti afferenti ai servizi di diabetologia del dipartimento endocrino metabolico di MultiMedica (OSG, IRCCS, Castellanza), affetti da diabete tipo 2, in trattamento insulinico con indicazione a monitoraggio delle glicemie tramite FGM (dispositivo impiantata secondo normale pratica clinica), e soddisfacenti i seguenti criteri di inclusione

CRITERI DI INCLUSIONE:

- Soggetti affetti da diabete tipo 2 in trattamento insulinico (Basal Bolus – BB – o Basal Bolus Therapy - BOT)

- Consenso informato a partecipare allo studio
- Età maggiore 18 aa
- Emoglobina glicata >7.5%
- TAR>30%
- capacità a completare diario alimentare e glicemico e disponibilità ad effettuare almeno 4 rilevazioni glicemiche con FGM al giorno e scaricare i dati sulla piattaforma Libreview

CRITERI DI ESCLUSIONE

- Pazienti affetti da diabete non in trattamento insulinico
- Mancanza di adesione alle richieste di monitoraggio e di scarico dati

Procedure di studio: soggetti affetti da diabete tipo 2, in trattamento insulinico con indicazione a monitoraggio delle glicemie con FGM, secondo normale pratica clinica, verranno reclutati consecutivamente presso il dipartimento universitario di endocrinologia Ospedale San Giuseppe - Milano, IRCCS MultiMedica - Sesto San Giovanni, Ospedale Santa Maria - Castellanza. Verranno utilizzati i dati presenti nella cartella clinica elettronica diabetologica MYSTAR by Meteda, già in uso presso le UO coinvolte.

Dopo aver firmato il consenso informato verranno raccolte le variabili già menzionate. Verrà effettuata la registrazione del paziente sulla piattaforma Libreview (per caratteristiche legate alla privacy: https://www1.libreview.com/files/documents/it-IT/pro-PP_2019-03-13.html).

Verrà quindi posizionato FGM Pro all'inizio ed al termine dello studio per confermare i criteri di inclusione (TAR>30%) e confermare dati in ultima analisi.

I soggetti dovranno monitorare la glicemia quotidianamente almeno 4 volte.

Una volta scaricati i dati da FGM attraverso la piattaforma dedicata questi verranno controllati settimanalmente dal personale infermieristico dedicato ed adeguatamente formato con valutazione AGP. Qualora fosse riscontrata la necessità di effettuare modifiche terapeutiche, queste verranno poi discusse con lo specialista diabetologo e comunicate telefonicamente al paziente e confermate mediate mail su cartella elettronica. Se tali modifiche non venissero recepite adeguatamente o richiedessero modifiche sostanziali della terapia, il paziente verrà contattato per svolgere una visita ambulatoriale in presenza.

I dati saranno poi trasferiti su un Data Base (file excel) anonimizzato per le analisi.

Lo studio consiste in:

Visita di screening e di arruolamento, con firma di consenso informato studio specifico.

Periodo di osservazione di 6 mesi (circa 27 settimane).

Durata attesa dell'arruolamento di 6 mesi (circa 27 settimane).

Durata dello studio: 1 anno circa.